

How to cite: Chaban, A. (2024). Global Liquidity - Key Definitions of the Concept. *World conference on future innovations and sustainable solutions*. Futurity Research Publishing. <https://doi.org/10.5281/zenodo.13854179>

Global Liquidity - Key Definitions of the Concept

Andrii Chaban

Postgraduate Student, Institute of International Relations Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ukraine, <https://orcid.org/0009-0007-1698-658X>

Accepted: September 11, 2024 | **Published:** September 28, 2024 | **Language:** Ukrainian

Abstract: This paper explores the concept of global liquidity, which has become a key topic of international political debate in recent years. Global liquidity and its determinants are of great importance for international financial stability. However, the concept of global liquidity continues to be used in varying contexts, and this ambiguity can lead to unfounded and potentially destabilising policy initiatives. In a world of high capital mobility, global liquidity cannot be approached as it was several decades ago. It encompasses both official and private components.

Keywords: global liquidity, official liquidity, private liquidity.

Вступ

Офіційний компонент можна визначити як "фінансування, яке є безумовно доступним для врегулювання вимог через органи грошово-кредитного регулювання". Доступ до нього можна отримати через різні інструменти, такі як валютні резерви та своп-процеси між центральними банками (International Monetary Fund, 2011; International Monetary Fund, 2011). Зрештою, лише центральні банки можуть створювати офіційну ліквідність.

Інша концепція – це приватна ліквідність (або ліквідність приватного сектору), яка створюється значною мірою через транскордонні операції банків та інших фінансових установ (Uhlig, 2005). Обидві ці концепції охоплюють один спільний елемент, а саме легкість фінансування. Кількісно

приватна ліквідність переважає над офіційною. Більшість глобальної ліквідності сьогодні створюється в приватному секторі через транскордонні операції як банківських, так і небанківських фінансових установ.

З точки зору фінансової стабільності, розуміння детермінант приватної ліквідності має особливе значення. Приватна глобальна ліквідність демонструє як тенденцію до зростання, так і сильну циклічну складову (Chen et al., 2012; Novell, 2020). Тенденція до зростання є результатом поглиблення фінансової інтеграції між країнами та фінансових інновацій (стимульованих, серед іншого, регуляторними змінами). Але приватна глобальна ліквідність також має високу циклічність, оскільки вона зумовлена розбіжностями в темпах зростання, монетарній політиці і, перш за все, схильністю до ризику (D'Agostino & Surico, 2009). Приватна ліквідність може мати міжнародні наслідки, оскільки багато фінансових установ надають ліквідність як всередині країни, так і в інших країнах. Створення приватної ліквідності тісно пов'язане з використанням приватними установами кредитного плеча та зменшенням боргового навантаження (European Central Bank, 2011). Таким чином, на глобальному рівні приватна ліквідність пов'язана з динамікою валових міжнародних потоків капіталу, включаючи транскордонні банківські операції або рух портфелів. Цей міжнародний компонент ліквідності може бути потенційним джерелом нестабільності через власну динаміку або через те, що він посилює циклічні коливання внутрішніх фінансових умов і порушує внутрішні баланси.

Мета дослідження та дослідницькі питання

Метою цього дослідження є вивчення взаємодії між офіційною та приватною ліквідністю в умовах глобальної фінансової системи, а також виявлення факторів, що впливають на стабільність приватної ліквідності. Дослідження також спрямоване на розгляд впливу регуляторних змін на формування приватної ліквідності та її циклічні коливання.

Дослідницькі питання:

1. Які основні чинники впливають на формування приватної ліквідності в глобальному масштабі?
2. Як взаємодія між офіційною та приватною ліквідністю впливає на фінансову стабільність у періоди кризи?
3. Яким чином регуляторні зміни можуть зменшити циклічні коливання приватної ліквідності та сприяти фінансовій стабільності?

Результати дослідження

Взаємодія між офіційною та приватною ліквідністю є важливим аспектом фінансових процесів. У періоди економічного зростання приватні банки та інші фінансові установи формують більшу частину пропозиції глобальної ліквідності. У свою чергу, в умовах економічної кризи головну роль у забезпеченні ліквідності відіграють офіційні інституції, насамперед центральні банки, які задіюють свої резерви та інші фінансові інструменти для стабілізації ринків.

Для кращого розуміння глобальної ліквідності, зокрема її приватного компонента, доцільно поєднувати оцінки як на основі цінових, так і кількісних показників. Цінові показники дозволяють аналізувати умови надання ліквідності, тоді як кількісні показники дають уявлення про потенційні ризики, пов'язані з надмірною акумуляцією ліквідності.

Політичні заходи реагування на глобальну ліквідність потребують узгодженої системи дій, яка враховує всі етапи глобальних циклів ліквідності. Для цього необхідно створити три основні лінії захисту.

По-перше, запобігання надмірним сплескам ліквідності можливе через посилення регуляторних заходів. Чинний порядок денний реформ спрямований на обмеження ризиків перебоїв з ліквідністю, що сприятиме підвищенню стійкості глобальної фінансової системи. Це також допоможе зменшити амплітуду циклів ліквідності та знизити ризики фінансових криз.

По-друге, важливою є внутрішня політика, зокрема надання ліквідності центральними банками (European Central Bank, 2011; International Monetary Fund, 2011, April). При цьому одне з ключових питань полягає в тому, наскільки країни готові накопичувати значні резерви іноземної валюти для захисту від шоків ліквідності. Однак накопичення резервів має свої недоліки, зокрема зовнішні ефекти та операційні виклики.

Нарешті, третьою лінією захисту є міжнародні механізми надання ліквідності в кризових ситуаціях. Система своп-угод між центральними банками, що діяла під час фінансової кризи 2008 року, продемонструвала ефективність у подоланні глобальних шоків ліквідності. Проте така практика вимагає ретельного балансування між наданням допомоги та уникненням морального ризику.

Висновки

Отже, центральні банки відіграють вирішальну роль у забезпеченні глобальної ліквідності. Їхня ефективна співпраця створює надійні механізми, які забезпечують швидке й адекватне реагування на зміни ринкових умов, що, у свою чергу, сприяє стабільності економічної системи. Така взаємодія забезпечує усвідомлення керівництвом центральних банків своїх функцій у контексті спільних дій, спрямованих на підтримання економічного розвитку та досягнення фінансової стабільності.

Це дає можливість центральним банкам формувати власну політику з урахуванням не лише національних інтересів, а й глобальних тенденцій. Водночас вони залишаються вірними цілям забезпечення цінової та фінансової стабільності. Дотримуючись цієї парадигми, центральні банки продовжуватимуть бути ключовими учасниками в управлінні глобальною ліквідністю, забезпечуючи стійкість фінансових систем у майбутніх періодах підвищеного попиту або дефіциту ліквідності.

Список використаних джерел

International Monetary Fund. (2011, March). *Technical note for G20 sub-working group on measuring global liquidity* [Mimeo].

- International Monetary Fund. (2011, April). *Housing finance and financial stability—Back to basics?* Global Financial Stability Report, World Economic and Financial Surveys. Washington, DC: International Monetary Fund.
- Chen, S., Liu, P., Maechler, A., Marsh, C., Saksonovs, S., & Shin, H. S. (2012). Exploring the dynamics of global liquidity. *IMF Working Paper*, WP/12/246. <https://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2012/wp12246.pdf>
- D'Agostino, A., & Surico, P. (2009). Does global liquidity help to forecast U.S. inflation? *Journal of Money, Credit and Banking*, 41, 479–489. <https://doi.org/10.1111/j.1538-4616.2009.00220.x>
- European Central Bank. (2011). Money and credit as early warning indicators of asset price misalignments. In *Annual Report* (Chapter 2, Box). Frankfurt am Main: European Central Bank.
- Hovell, M. J. (2020). *Capital wars: The rise of global liquidity*. London, UK: Palgrave Macmillan.
- International Monetary Fund. (2011, April). How to address the systemic part of liquidity risk. *Global Financial Stability Report*, World Economic and Financial Surveys. Washington, DC: International Monetary Fund.
- Uhlig, H. (2005). What are the effects of monetary policy on output? Results from an agnostic identification procedure. *Journal of Monetary Economics*, 52, 381–419. <https://doi.org/10.1016/j.jmoneco.2004.06.007>